

Капляр К. В.

*аспірантка, кафедра міжнародного бізнесу,
Інститут Міжнародних відносин імені Тараса Шевченка, (КІМО),
<http://orcid.org/0000-0002-3502-4980>*

РОЛЬ І ПЕРСПЕКТИВИ CBDC У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ ДЕРЖАВИ

JEL Classification: E50, E58
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Цифрова валюта центрального банку набуває все більшого значення як альтернативне рішення для змін у фінансовому секторі в Україні. Додатковий тиск в даному контексті створюють виклики повоєнного відновлення в Україні, що потребуватимуть комплексного підходу, зокрема, залучення потенціалу цифрової валюти центрального банку. Метою статті є ідентифікація ролі цифрової валюти центрального банку в фінансовому секторі України, орієнтуючись на задачі підтримання повоєнної відбудови. В статті вивчено шляхи, як CBDC може підвищити ефективність платіжної системи, зменшити транзакційні витрати та надати громадянам більше можливостей для участі в економічному механізмі. Окремо наголошено на таких ризиках, як проблеми конфіденційності даних і підвищений потенціал фінансових злочинів в контексті запровадження CBDC. Наголошено, що перш ніж прийняти обґрунтоване рішення в площині впровадження CBDC, необхідний ретельний аналіз потенційних переваг і недоліків широкого застосування даного інструменту. Окремої уваги потребує вивчення ключових аспектів CBDC як в технологічній площині, так і з точки зору основних економічних і юридичних факторів. Акцентовано, що окремий кейс запровадження CBDC має ґрунтуватися на конкретних потребах груп користувачів і національних особливостях фінансового сектора країни. Виділено, що для розробки та впровадження найкращого дизайну CBDC слід розглянути локалізовані рішення як у технологічному, так і в юридичному аспектах. Наголошено, що впровадження CBDC в Україні має бути частиною стратегії країни щодо цифровізації економіки та повоєнного відновлення. Дана стаття може бути корисною для профільних дослідників і аналітиків фінансового сектору, галузевих асоціацій, міжнародних фінансових організацій, регулятора та фінансових установ, органів державної влади. Подальші дослідження в даній царині передбачатимуть вивчення питання економічного обґрунтування запровадження CBDC в Україні в світлі повоєнної відбудови.

Ключові слова: цифрова валюта центрального банку; кібербезпека; нормативно-правова база; регулятор; фінансова інклюзія; повоєнна відбудова.

Annotation. The central bank digital currency is becoming increasingly important as an alternative solution for changes in the financial sector of Ukraine. Additional pressure in this context is coming from the challenges of post-war recovery in Ukraine, which will require a comprehensive approach with the involvement of the potential of the central bank digital currency in particular. The aim of the article is to identify the role of the central bank digital currency in the financial sector of Ukraine, focusing on the tasks of maintaining post-war recovery. The article studies ways in which the CBDC improves the efficiency of the payment system, reduces transaction costs, and provides citizens with more opportunities to participate

in the economic mechanism. Separately, such risks as data privacy challenges and the increased potential of financial crimes in the context of the introduction of CBDC were noted. It is emphasized that before making an informed decision in the plane of the introduction of CBDC, a thorough analysis of the potential advantages and disadvantages of the widespread use of this tool is necessary. The study of the key aspects of CBDC both in the technological plane and in terms of the main economic and legal factors needs particular care. It is noted that a separate case for the introduction of CBDC should be based on the specific needs of user groups and the national characteristics of the country's financial sector. The work marks out that localized solutions need to be considered from both technological and legal perspectives to develop and implement the best CBDC design. It is noted that the introduction of CBDC in Ukraine should be part of the country's strategy for the digitalization of the economy and post-war recovery. This article can be useful for specialized researchers and analysts of the financial sector, industry associations, international financial organizations, a regulator and financial institutions, and state authorities. Further research in this field will involve the study of the issue of economic justification for the introduction of CBDC in Ukraine in the light of post-war recovery.

Keywords: central bank digital currency; cybersecurity; regulatory and legal framework; regulator; financial inclusion; post-war recovery.

Вступ

Останніми роками CBDC набуває популярності як альтернативне рішення, що потенційно може докорінно змінити фінансовий сектор окремих держав і світу в цілому. Україна є однією з країн, яка активно досліджує перспективи впровадження CBDC. Це включає в себе аналіз різних аспектів – від технологічної готовності до впливу на національну економіку. В даному контексті з'являється ряд питань, які потребують ґрунтовного аналізу. Перш за все, це доцільність впровадження централізованої цифрової валюти в фінансовий сектор України. До того ж, постає питання, яким чином це вплине на стабільність національної валюти. Особливої уваги потребує питання можливих ризиків та як їх мінімізації в контексті запровадження CBDC. Потенційні наслідки такого рішення можуть бути широкими. З одного боку, впровадження CBDC може поліпшити ефективність платіжних систем, знизити вартість транзакцій і надати громадянам більше можливостей для участі в економіці. З іншого боку, є ризик знецінення національної валюти, можливі проблеми з конфіденційністю даних та збільшення потенціалу для фінансової злочинності. В силу цього перед впровадженням CBDC необхідно провести ретельний аналіз і врахувати ключові потенційні переваги та недоліки задля прийняття обґрунтоване рішення, яке буде відповідати національним інтересам України.

Огляд попередніх досліджень. Проблематиці ролі цифрової валюти центрального банку та ключових трендів розвитку присвячено ряд зарубіжних і українських дослідників. В даному полі виділяється робота Keister T., Sanches D. [1, с. 497-408], що розглядає теоретичні аспекти емісії CBDC. Зокрема, аналізується ефективність використання цифрових валют центральних банків у порівнянні з традиційними грошовими інструментами. Дослідники наголошують, що введення CBDC може посилити ефективність функціонування фінансової системи, але при цьому може призвести до певних ризиків, таких як усунення необхідних посередників в банківському секторі. Kumar A. [2, с. 421] фокусується на потенційному впливі CBDC на прикладі фінансової системи Індії. Розглядаються правові, економічні та соціальні аспекти впровадження цифрової валюти центрального банку в даній країні. Одним з результатів даного дослідження є висновок, що введення CBDC може поліпшити ефективність платіжних систем і сприяти фінансовій інклюзії. Alvez M., Lluberias R., Ponce J. [3, с. 111-112] досліджують проблематику обґрунтування запровадження CBDC з точки зору затрат на вартість використання готівки на прикладі Уругваю. Дослідники, зокрема, висвітлюють недоліки традиційних форм грошових переказів і підкреслюють потенціальні переваги цифрових валют центральних банків. Meena Kumari J. [4, с. 24-25] розглядає можливість заміни

готівки CBDC в Індії. Зокрема, в роботі вивчено економічні, соціальні та технологічні аспекти такого переходу, включаючи можливі проблеми зі зберіганням конфіденційності та безпеки. Ma W. [5, с. 219] досліджує міжнародний вплив запровадження CBDC в окремій країні (Індії). Робота підкреслює, що введення цифрової валюти центрального банку в одній з найбільших економік світу може мати значущі наслідки для глобальної фінансової системи як в частині стимулювання економічного розвитку, так і в розрізі безпекових ризиків. Ali O., Ally M., Dwivedi Y. [6, с. 102199] зосереджуються на ролі та впливі технології блокчейн в розрізі імплементації CBDC. Окремий фокус дослідження скеровано на розгляд питання безпеки, швидкості та ефективності фінансових транзакцій під впливом блокчейн. Raj K. [7, с. 1048-1049] фокусується на ролі CBDC в контексті розвитку цифрового банкінгу. Робота розглядає цифрові валюти центрального банку як інноваційний елемент, який може нормалізувати практику цифрового банкінгу та зробити її більш ефективною та доступною. Робота подає аналіз ризиків, юридичних аспектів та викликів введення CBDC в систему банківських послуг. Samudrala R.S., Yerchuru S.K. [8, с. 246] зосереджуються на можливостях та викликах запровадження CBDC в частині макроекономічної стабільності та регуляторної політики на прикладі Індії. Робота розглядає ряд факторів, таких як економічна стабільність, регулювання та технологічні обмеження. Автора надають рекомендації в контексті дизайну відповідної регуляторної політики та її реалізації.

Виділяється масив українських профільних досліджень з проблематики цифрових валют центрального банку. В даному контексті Грицай С. [9, с. 248] аналізує нормативно-правове підґрунтя та регуляторне поле питання запровадження CBDC в Україні. Дослідження підкреслює критичну важливість закриття прогалів в національному законодавстві для дієвого запровадження даного інструменту. В свою чергу, Хуторна М., Запорожець С., Ткаченко Ю. аналізують можливість запровадження CBDC, виходячи з глобальної динаміки даного процесу та національних особливостей. В роботі підкреслюється важливість врахування бачення та потреб ключових стейкхолдерів на національному рівні задля забезпечення ефективного запровадження CBDC. Рябокінь М. [11, с. 4-5] вивчає виклики імплементації CBDC у контексті нової еволюційної форми грошей в Україні. Дослідження акцентує на важливості врахування міжнародного досвіду для уникнення потенційних ускладнень в реалізації національного кейсу запровадження CBDC. Козюк В. [12, с. 10-11] аналізує питання довіри до CBDC як ключового драйверу їх потенційного запровадження. Робота наголошує на важливості врахування інституційного аспекту в аналізі доцільності запровадження CBDC.

Однак, проблематика запровадження CBDC в контексті викликів повоєнного відновлення національної економіки недостатньо вивчена в існуючому масиві досліджень і потребує окремого поглибленого вивчення.

Метою статті є визначення ролі CBDC в фінансовому секторі з фокусом на підтримання повоєнного відновлення економіки України.

Результати

CBDC є інноваційною концепцією, яка може докорінно змінити структуру та порядок функціонування фінансового сектору в окремих країнах і світу в цілому. CBDC, зокрема, слугує потенційним рішенням для потреб громадян в ефективному, недорогому та безпечному середовищі для внутрішніх і міжнародних платежів. При цьому, різні типи дизайну CBDC можливо пристосувати до конкретних потреб країн і груп користувачів. CBDC є дієвим рішенням завдяки своїй здатності надавати безпечний, надійний і економічно ефективний інструмент для здійснення транзакцій. Зокрема, CBDC може потенційно вирішити науково-практичну проблему браку безпечних засобів платежу. Таким чином, впровадження CBDC має базуватися на конкретних потребах груп користувачів і національних особливостях фінансового сектору країни. Ключовим аспектом в даній задачі є також зосередження на локальних рішеннях – як в технологічному, так і нормативно-правовому аспектах. Враховуючи дані особливості, постає змога відповідно розробити та

запровадити найкращий дизайн CBDC під потреби користувачів із врахуванням національних особливостей. В даному контексті важливо виділити спільні та розбіжні характеристики в розрізі CBDC і традиційних платіжних систем. Результати аналізу подано в Табл. 1.

Таблиця 1

Порівняння CBDC і традиційних платіжних систем за ключовими характеристиками

<i>Характеристики</i>	<i>CBDC</i>	<i>Традиційна платіжна система</i>
Емітент	Емітовано центральним банком, що робить його законним платіжним засобом	Задіяні різні інструменти, такі як різні електронні форми грошей, які підтримуються банками, але безпосередньо не емітуються центральним банком
Технологія	Побудовано на блокчейн або певній формі технології розподіленого реєстру (Distributed Ledger Technology, DLT)	Покладаються на централізовані бази даних та реєстри, які ведуться фінансовими установами або платіжними системами
Доступність	Залежно від дизайну, може бути доступним для будь-кого або може бути обмежений фінансовими установами	Загальнодоступний для фізичних осіб через банківські рахунки та для фінансових установ через міжбанківські системи
Анонімність	Інструмент, ймовірно, спроможний забезпечити меншу анонімність порівняно з готівковими транзакціями, але при цьому може бути розроблений таким чином, що може забезпечити більшу конфіденційність, ніж традиційні цифрові транзакції	Для інструменту характерний різний рівень конфіденційності, але дані транзакції відслідковуються регулюючими органами
Швидкість транзакції	Може забезпечити більш швидкі транзакції, особливо для міжнародних платежів.	Швидкість залежить від конкретної системи, але міжнародні транзакції можуть бути повільними та дорогими через необхідність залучення кількох посередників
Затрати на транзакцію	Потенційно нижчі витрати, особливо для міжнародних транзакцій	Витрати можуть включати різні збори, зокрема збори за обслуговування банківського рахунку, комісії за здійснення транзакції тощо
Фінансова інклюзія	Може сприяти полегшенню доступу до фінансових послуг для малозабезпечених верств населення	Для повноцінного застосування функціоналу транзакцій потрібен банківський рахунок, що може бути перешкодою для фінансової інклюзії
Регулювання та нагляд	Безпосередній нагляд центральним банком, забезпечуючи високий ступінь контролю над монетарною політикою та фінансовою стабільністю	Нагляд різними установами, включаючи центральні банки, але також за участю низки інших фінансових установ

Сумісність	Потенційно краща сумісність з іншими цифровими активами та системами	Часто відкриті до проблем сумісності, особливо в міжнародному масштабі.
Ризики	Знижено ризик набігу на банк за розгортання соціально-економічної кризи, оскільки інструмент підтримується центральним банком	Незважаючи на страхування депозитів, система залежить від платоспроможності окремих банків і чутлива до характеру транзакцій

Джерело: власний аналіз.

Зауважимо, що це лише деякі з відмінностей між аналізованими системами. В даному ключі варто зазначити, що специфічні характеристики CBDC можуть широко варіюватися залежно від того, як даний інструмент реалізовано центральним банком конкретної країни.

В контексті сучасних тенденцій використання CBDC в Україні зауважимо, що інтерес до е-гривні, пов'язаний не лише з ентузіазмом щодо впровадження CBDC, а й із потенціалом зміни екосистеми платіжного ринку України. Сучасні виклики (пандемія коронавірусної хвороби, триваюча активна фаза російської збройної агресії) ще більше загострили потребу в CBDC в Україні. Зауважимо, що стан CBDC в Україні все ще перебуває на ранніх стадіях розробки та впровадження. Пропонований CBDC України розглядає використання технології розподіленого реєстру (DLT), який, як очікується, забезпечить безпечну фінансову інфраструктуру для країни [13]. Зауважимо, що в Україні, як і в інших країнах, розгляд питання запровадження CBDC йде в контексті загальної стратегії розвитку фінтеху і цифровізації економіки. Тому слід очікувати, що позиція України з цього питання буде корелювати з ширшими стратегічними рішеннями в області фінансів та технологій. Незважаючи на те, що потреби користувачів CBDC є важливими в розрізі запровадження даного інструменту, прийняття CBDC також має певні ризики та виклики для національної економіки. Очікується, що запровадження електронної гривні забезпечить безпечну та ефективну фінансову інфраструктуру для громадян України та зменшить економічний тягар війни.

Запровадження CBDC в Україні є складним завданням, що вимагає комплексного підходу до економічних, правових та регуляторних аспектів. З економічної точки зору, CBDC може надати НБУ нові інструменти для управління монетарною політикою, в тому числі можливість встановлення від'ємних ставок після стабілізації економічної ситуації в повоєнний період. До того ж, CBDC може покращити стан фінансової інклюзії, дозволяючи широким групам населення легше залучатися до фінансового сектору. CBDC також може зробити платіжну систему ефективнішою, а також вирішити питання поширення криптовалюти. З нормативно-правових міркувань, введення CBDC потребує розробки нової законодавчої рамки, що визначатиме її статус, а також права та обов'язки всіх учасників фінансового ринку. Особлива увага має бути приділена захисту персональних даних та конфіденційності транзакцій. Не менш важливим є створення механізмів для протидії фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей або фінансування тероризму.

Регуляторні міркування також відіграють ключову роль в розрізі запровадження CBDC в Україні. В даній площині необхідно створити стандарти для забезпечення сумісності CBDC з іншими формами грошей та платіжними системами. НБУ має активно координувати свої дії з міжнародними фінансовими організаціями та іншими центральними банками. Не менш важливим є питання надійності та безпеки інфраструктури, яка має бути захищена від кібератак. Отже, впровадження CBDC в Україні не є лише технологічним викликом, натомість дана задача має бути підтримана дієвими рішенням в економічних і нормативно-правових аспектах.

Звернімо увагу на те, що Україна станом на 2022 р. посідає високі позиції в рейтингу країн, що здійснюють проект з запровадження CBDC [14]. За даними рейтингу PwC Global CBDC Index 2022 Україна посідала позицію №6 поміж проектів запровадження CBDC для використання фізичними особами [14]. Дані за ТОП-10 країн з найбільш динамічними проектами запровадження CBDC подано на рис. 1.

Рис. 1. Рейтинг країн з найбільш динамічними проектами запровадження CBDC для використання фізичними особами, п., 2021-2022 рр.

Джерело: складено на основі PwC Global CBDC Index 2022 [14].

В даному контексті у 2021 р. за результатами експертного опитування НБУ [15] оголосив про три напрямки досліджень для потенційного запровадження CBDC в Україні, що набула назви е-гривні:

1. Е-гривня для роздрібних безготівкових платежів з функцією «програмованих» грошей та можливістю цільових соціальних виплат;
2. Е-гривня для операцій, пов'язаних з цариною віртуальних активів;
3. Е-гривня для міжнародних платежів.

У вересні 2018 р. НБУ розпочав першу пілотну програму CBDC. Під час пілотного проекту було випущено 5443 е-гривні, протестовано запуск та експлуатацію CBDC [15]. Проект передбачав перевірку розподіленого реєстру, розробку тимчасових рамок та правил, створення тимчасової моделі бухгалтерського обліку, проведено стрес-тест, починаючи від впливу на макроекономічну стабільність до нормативно-правової позиції держави щодо випуску та обігу CBDC. У грудні 2021 р. Міністерство цифрової трансформації України оголосило про співпрацю з приватним сектором для проведення пілотного проекту з тестування CBDC на основі блокчейн [16]. Метою пілотного проекту була оцінка базової технології CBDC. Після його завершення НБУ вдосконалив нормативно-правову базу та технологічні вимоги, а також визначив постачальника технологій для пілотного проекту е-гривні. У серпні 2022 р. вступив в дію Закон України № 1591-IX, що дозволяє НБУ видавати CBDC [17].

В даному контексті важливо розглянути потенційні наслідки та ризики впровадження CBDC. Поміж даних наслідків в першу чергу виділяється питання конфіденційності споживачів і значення анонімності для її ширшого впровадження. Зауважимо, що потенційні ризики безпеці, пов'язані з впровадженням CBDC, є численними та можуть завдати шкоди національній і глобальній економіці. Наприклад, існує ризик кібератак, оскільки CBDC чутливі до крадіжок, шахрайства та інших зловмисних дій в кіберсередовищі. Окрім кібератак, існує також ризик порушення конфіденційності, оскільки CBDC передбачає використання цифрових грошей, які можна відстежувати та контролювати. Крім того, впровадження CBDC може призвести до скорочення рівня фінансової інклюзії, оскільки частина населення може не мати доступу до технології, необхідної для використання CBDC. Крім того, запровадження CBDC може кинути виклик існуючим платіжним системам, оскільки може конкурувати з поточною інфраструктурою. Це може мати серйозні наслідки для фінансової системи та монетарної політики, оскільки центральному банку та гравцям ринку необхідно суттєво видозмінити підходи до роботи в цих потенційних нових реаліях. Крім того, впровадження CBDC може призвести до змін в усталеному банківському секторі, оскільки це може зменшити попит на традиційні платіжні інструменти.

При цьому, в контексті ролі та місця CBDC в системі фінансового сектору, маємо зазначити, що цифрові гроші (емітовані як державним регулятором, так і приватними фінансовими установами)

продовжують залишатися одним із найпотужніших методів покращення стану фінансової інклюзії. Зауважимо, що приватно емітовані цифрові гроші були в авангарді покращення стану фінансової інклюзії в країнах, що розвиваються, що дозволило населенню цих країн здійснити недорогі цифрові платежі та перекази. Зокрема, за 2021 р. в країнах Африки на південь від Сахари було зареєстровано 606 млн мобільних грошових рахунків, або майже один рахунок на кожного дорослого, загальна сума транзакцій склала 698 млрд дол США [18].

Завдяки цьому технологічному рішенню громадяни можуть відкривати рахунки з цифровими грошима, підключеними до їхніх номерів мобільних телефонів майже в усіх країнах Африки, і використовувати їх для грошових переказів, здійснення платежів та обміну цифрових грошей на готівку. Це зменшує потребу в фізично недоступних і дорогих за своїм обслуговуванням банкоматах, усуває необхідність для громадян у віддалених районах держави їздити в інші райони до банківських відділень. Однак, фактичний прогрес в розрізі поширення цифрових грошей і їх прийняття населенням сильно відрізняється в різних країнах, що вказує на важливість скоординованих зусиль держави, фінансових установ, міжнародних партнерів у популяризації даного інструменту та проведення кампаній, спрямованих на популяризацію даного інструменту.

Даний позитивний досвід може бути використаний і в Україні в контексті викликів повоєнної відбудови та більш нагальних потреб забезпечення доступу громадян до фінансових послуг. При чому дане рішення з посилення фінансової інклюзії для українців матиме ключовий позитивний вплив на прогрес у відновлення національної економіки. Зауважимо, що наявний масив профільних досліджень наголошує на комплексності питання повоєнного відновлення національної економіки [19-21]. Відповідно необхідно вживати заходи, що спрямовані на відновлення повноцінного функціонування економічного механізму на рівні держави, що включає питання доступності фінансових послуг для населення, компаній, інших користувачів, що може ефективно забезпечити впровадження CBDC.

Висновки

В підсумку, CBDC набуває ваги як альтернативне рішення для підтримки фундаментальних змін у фінансовому секторі. Україна активно вивчає перспективи впровадження CBDC, враховуючи різноманітні аспекти, такі як технологічна готовність і вплив на національну економіку, а також більш специфічні задачі підтримки повоєнного відновлення. Проте існують певні застереження щодо доцільності впровадження CBDC в світлі потенційних ризиків, пов'язаних з даними змінами у фінансовому секторі.

Впровадження CBDC може підвищити ефективність платіжних систем, зменшити транзакційні витрати та надати громадянам більше можливостей для залученості в економічний механізм. Однак існують також такі ризики, як можливі проблеми з конфіденційністю даних і розширення потенціалу фінансових злочинів. Відповідно перед ухваленням обґрунтованого рішення, яке відповідає національним інтересам України, необхідний ретельний аналіз і розгляд ключових потенційних переваг і недоліків. CBDC може надати безпечний, надійний і економічно ефективний інструмент підтримки транзакцій, але при цьому даний інструмент має базуватися на конкретних потребах груп користувачів і національних особливостях фінансового сектора країни. Локалізовані рішення як у технологічному, так і в юридичному аспектах слід розглядати для розробки та впровадження найкращого дизайну CBDC відповідно до потреб стейкхолдерів, враховуючи національні особливості. У контексті сучасних тенденцій використання CBDC в Україні, інтерес до е-гривні пов'язаний з ентузіазмом щодо впровадження CBDC та потенціалом зміни екосистеми українського платіжного ринку. При цьому, стан CBDC в Україні все ще перебуває на ранніх стадіях розробки та впровадження. Відповідно запровадження в Україні CBDC має бути частиною стратегії країни щодо цифровізації економіки та повоєнного відновлення. Очікується, що впровадження е-гривні забезпечить безпечну та ефективну фінансову інфраструктуру для громадян і зменшить економічний тягар війни. Однак даний проект потребує комплексного підходу до економічних, правових та

регуляторних аспектів. Нормативно-правові аспекти включають розробку нової законодавчої бази, захист персональних даних, створення механізмів боротьби з фінансовими злочинами. Однак цифрові гроші залишаються потужним методом покращення стану фінансової інклюзії. Зокрема, у 2021 р. в країнах Африки на південь від Сахари було зареєстровано 606 млн мобільних грошових рахунків, що дозволяє громадянам здійснювати недорогі цифрові платежі та перекази. Це технологічне рішення зменшує потребу у фізично недоступних банкоматах і усуває потребу у віддаленому банківському обслуговуванні. Даний успішний кейс можливо застосувати і до України, вирішуючи виклики післявоєнної відбудови та забезпечення доступу громадян до фінансових послуг. Складність післявоєнного відновлення зумовлює необхідність заходів щодо відновлення повноцінного функціонування економічного механізму на державному рівні, в т.ч. доступності фінансових послуг для населення, підприємств та інших користувачів.

Перспективи майбутніх досліджень полягають в економічному обґрунтуванні впровадження CBDC в Україні в контексті повоєнного відновлення.

Список використаних джерел

1. Keister T., Sanches D. Should Central Banks Issue Digital Currency? *Review of Economic Studies*. 2022. 90(1). С. 404–431.
2. Kumar A. Central Bank Digital Currency and its impact on the Indian Financial system. *Asian Journal of Management*. 2021. №12(4). С. 420–422.
3. Alvez M., Lluberas R., Ponce J. The Cost of Using Cash and Checks in Uruguay. *Journal of Central Banking Theory and Practice*. 2020. №9(2). С. 109–129.
4. Meena Kumari J. Central Bank Digital Currency (CBDC) Can it Replace Notes and Coins in India. *Management Science*. 2021. №8. С. 21–28.
5. Ma W. An Introduction to The Impact of India's Use of Central Bank Digital Currency on the International Financial System. *Frontiers in Business, Economics and Management*. 2023. №7(1). С. 218–220.
6. Ali O., Ally M., Dwivedi Y. The state of play of blockchain technology in the financial services sector: A systematic literature review. *International Journal of Information Management*. 2020. №54. С. 102199.
7. Raj K. Normalising the Digital Currency as an Innovation in Digital Banking Practice. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. 2022. №1(6). С. 1045–1058.
8. Samudrala R.S., Yerchuru S.K. Central bank digital currency: Risks, challenges and design considerations for India. *CSI Transactions on ICT*. 2021. №9(4). С. 245–249.
9. Грицай С. Цифрові гроші в Україні – CBDC? *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. №(4). С. 247–249.
10. Хуторна М., Запорожець С., Ткаченко Ю. Цифрові валюти центральних банків: світові тренди та перспективи в Україні. *Соціальна економіка*. 2021. №61. С. 123–134.
11. Рябокін М. Виклики впровадження цифрової валюти центрального банку у контексті нової еволюційної форми грошей в Україні: світовий досвід. *Економіка та суспільство*. 2022. №37. С. 1–7.
12. Козюк В. Довіра до цифрових валют центробанків: інституціональний парадокс чи вік має значення. *Світ фінансів*. 2020. №2(63). С. 8–23.
13. Матеріали конференції НБУ «CBDCinUA2020». 2020. URL: <https://bank.gov.ua/ua/files/UVeIFxLsIWuHkxc> (Дата доступу: 30.08.2023 р.).
14. Матеріали дослідження PwC Global CBDC Index 2022 URL: <https://www.pwc.com/gx/en/new-ventures/cryptocurrency-assets/pwc-global-cbdc-index-stablecoin-overview-2022.pdf> (Дата доступу: 30.08.2023 р.).

15. Матеріали НБУ «Аналітична записка за результатами пілотного проекту Е-гривня». 2019. URL: <https://bank.gov.ua/ua/files/pXFPBARsHQjfnAV> (Дата доступу: 30.08.2023 р.).
16. Матеріали ZN.UA «Мінцифри запускає пілотний проєкт, який передуватиме розробці електронної гривні». 2021. URL: <https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/mintsifri-zapuskaje-pilotnij-projekt-jakij-pereduvatime-rozrobsi-elektronnoji-hrivni.html> (Дата доступу: 30.08.2023 р.).
17. Закон України № 1591-IX «Про платіжні послуги». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text>
18. Матеріали IMF «Digital Currency Innovations in Sub-Saharan Africa. Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa Analytical Note». 2022. URL: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/AFR/2022/October/English/DigitalCurrencyNote.ashx> (Дата доступу: 30.08.2023 р.).
19. Алексін Г. Стейкхолдерський підхід до повоєнного відновлення економіки України. *Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього (26-27 квітня 2023 р.)*. НДІ ПУДС КНУ. 2023. С. 157–158.
20. Хмарська І., Кучерява К., Клімова І. Особливості післявоєнного відновлення економіки України. *Економіка та суспільство*. 2022. №42. С. 1–8.
21. Матеріали НІСД «Експертна дискусія «Стратегія повоєнного відновлення України». 2022. URL: <https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/ekspertna-dysкусиya-stratehiya-rovouennoho-vidnovlennya-ukrayiny> (Дата доступу: 30.08.2023 р.).